

**ЗАЙТУН (ОЛЕА) НИНГ ВЕГЕТАТИВ КУПАЙТИРИШ
ИСТИКБОЛЛАР ВА УНИ ПЛАНТАТСИЯ МАЙДОНЛАРДА ТАДБИК,
ЕТИШ**

q.x.f.f.d (phd) Jurayev.E.B

**Vizerektor für wissenschaftliche Angelegenheiten des Instituts für
Agrotechnologie und innovative Entwicklung in Termiz**

Kafedra Asistenti

Bozorov .O.R

+998977858009

**TASHKENT MEDICAL ACADEMY TERMIZ ZWEIGABTEILUNG
"TRAUMATOLOGIE, ORTHOPÄDIE, MILITÄRFELDDCHIRURGIE,
NEUROCHIRURGIE, ANÄSTHESIOLOGIE UND
NOTFALLMEDIZINISCHE HILFE"**

Assistent der Abteilung für Neurochirurgie.

Usmonov Yo'ldosh Umarjon o'g'li

**Doktorand des Instituts für Agrotechnologie und innovative
Entwicklung in Termiz**

yuldosh.usmonov1991@mail.ru

+998997190005

Зайтун (Олеа) нинг вегетатив купайтириш истикболлар ва уни плантатсия майдонларда тадбик, етиш

Зайтунни вегетатив купайтиришга оид илмий маълумотлар куп эмас. И. Азимов тадаикотлари [5] зайтуннинг истикболли шакллари новда қаламчаларини илдиз олдириш ва кучатларини етииггаришга багишланган. Тадкикотларда кузда бир йиллик новдалардан тайёрланган қаламчаларнинг

илдиз олиши 40,6-68% ни, икки йиллик новдалардан тайёрланган қаламчаларнинг илдиз олиши 25,1-48,8% ни ташкил этди.

Бахорги муддатларда бир йиллик новдалардан тайёрланган қаламчаларнинг илдиз олиши 23-45% ни, икки йиллик новдалардан тайёрланган қаламчаларнинг илдиз олиши 21-30,5% ни ташкил этган.

Х. Хайдаров [165] зайтунни энг макбул вегетатив купайтириш усули ёғочлашган новдалардан тайёрланган қаламчаларни илдиз олдириш деб хдсоблайди. Тадкикотларда бир йиллик новдалардан бахорда тайёрланган қаламчаларнинг илдиз олиши 42-72% ни, икки йиллик новдалардан бахорда тайёрланган қаламчаларнинг илдиз олиши 38-70% ни, уч йиллик новдалардан бахорда тайёрланган қаламчаларнинг илдиз олиши 24-42% ни ташкил этган.

Кузги бир йиллик новдалардан тайёрланган қаламчаларнинг илдиз олиши 26-42% ни, икки йиллик новдалардан тайёрланган қаламчаларнинг илдиз олиши 34-66%ни. уч йиллик новдалардан тайёрланган қаламчаларнинг илдиз олиши 36-56% ниташкил этган.

Урмончилик ва богдорчилик амалиётида ўсимликларнинг истикболли шаклларида генетик бир хил клонлар етиштириш учун вегетатив купайтириш усули кенг кулланилади.

Шарк; зайтунсининг новда Қаламчаларини турли муддатларда одций сувда ва 0,01% ли гетероауксин эритмасида 18, 22, 26 соат ушланганда қаламчаларнинг илдиз олиш ва усиш динамикасига таъсирини ургандик. Назорат варианты сифатидада 30 см ли бахорда тайёрланиб экилган қаламчалардан фойдаланилди. Дарахт-бута ўсимликларини уругидан купайтириш энг кенг тарқалган, оддий ва арзон усул хисобланади. Уругларни 2-3 йил у ниш кобилиятини йукотмасдан сақлаш мумкин, уларни транспортировка килиш, боища ерларга жунатиш мумкин. Уругдан етиштирилган уруп^чатларнинг таннархи ҳам паст бўлади, уруг- кучатлар ташки мухцт омилларига чидамли дарахтлар сифатида шаклланади. Ленин

уругидан купайтирилган уругкучатлар она дарахтнинг хужалик нуктаи назаридан кимматли булган белги ва хусусиятларини туш»; саклаб колмаслиги катта камчилик хрсобланади.

Шу сабабли хам зайтунни уругидан купайтириб уруг- кучатларини етиштириш, уларга зайтун йирик мевали навлар ва шаклларни пайванд килиш кимматга тушадиган агротехник тадбир хисобланади ва урмончилик амалиётида деярли кулланилмайди. Зайтун истикболш! шаклларини уругидан купайтириш селекциоц ишлар учун зарур. Тажрибаларимиздан асосий махсад- новда қаламчаларини илдиз олдириб, уз илдизига эга кучатлар ва уругкучатларни усиш ва ривожланишидаги ва илдиз лари шаклланиши борасидаги фаркларни аниклаш эди. Зайтунни уругидан купайтиришга багишланган илмий маълумотлар куп эмас. Зайтуннинг новда қаламчалариш¹ илдиз олдириш усулда кучатларини етиштириш буйича утказилган тажрибаларда кучатлар 13-14 марта сугорилди. Кучатларни интензив усиши ва ривожланиши ёзнинг иккинчи ярмида кайд этилди. Бир йил лик кучатларнинг уртача баландлиги вегетация охирида 102-181 см ни (макс 300 см), кучатларни сакланиши 41-64% ташкил этди. Кучатларнинг илдиз тизимини урганиш уларда ёнлама каллюсдан ривожланган Ипсимон ёнлама илдизлари 50-55 см гача усиб, 5-8 мм диаметрга эга эканлигини курсатди. Кучатларнинг асосий био- массаси (80% га якин) 0-60 см тупрок катламида жойлашганлиги кайд этилди. Ёнлама илдизлар нафакат каллюсдан, балки тупрок остидаги қаламча куртакларидан хам ривожланади [147].

Табиатда зайтун усимлиги дарёдан узокроқ кургокчил тупрокларда усади, шунинг учун хам улар тупрок катламига чуқур кириб борувчи ук илдиз шакллантирадидлар. Тажриба кучатзорида деярли барча зайтун кучатларининг илдиз тизимида кузга яккол ташланувчи тугуёакли хосил ал ар мавжуд булиб, бизнинг фикри- мизча. улар ёзнинг иккинчи ярмида тулик

шаклланиб, кучатларнинг озикланишига кумаклашиб уларни интенсив усишини таъмин- ладилар.

Тугунакли хосилалар морфологик юмалок. Пфучсимон, окиш кораллсимон, баъзан шингилсимон куринишга эга булиб, улар ўсимлик илдизи билан боғланган. Уртача катталиқдаги ҳар бир кучат илдизларида уртача 1,3 граммгача туганаклар шаклланади уларнинг диаметри 1-1,5 мм. Ушбу туганакли бактериялар зайтун

кучати илдизида 70-80 кун мобайнида шаклланади ва 100-120 кун мобайнида тулик азотни узлаштириш хусусиятларини намоён кила- дилар ва ёзнинг иккинчи ярмида кучатларни интенсив усишини таъминлайди. Зайтунзордаги меваларни кизгиш-сарик ранг олишининг дастлабки курсаткич лари 10-12 августда бошланди лекин ушбу санада ранг олган мевалар тукилиб кетди. Чунки мевалар физиологик жихатдан етилмаган, дарахтлар ёш, меваларини сакдаб қолишга, уларни керакли озик моддалар билан таъминлай олмаганлигини курсатди. Асосий меваларга ранг кириши 18 августдан 2 сентябр оралигида давом этди.

Дархақиқат ҳар бир ўсимлик турли омиллар таъсирида ушиб ривожланади. Нокулай шароитларда турли даражада мевалари ва баргларини тукади ва шу муҳдтга мослаша олганлари узини саклаб қолади. Мевалар тукилишини бошланиши - илк физиологик етилган мевалар ту кили ши билан кайд этилади. Пишиб етилган зайтун меваларининг тукилиши асосан 20-сентябрдан бошланди. Ушбу жараён турли икдим шароитларида ҳар хил муддатларда кузатилиши мумкин.

Мевалар асосан июн-июлда маълум даражада шакллангач. \ ларда глюкоза ва сахарозалар интенсив йигила боради, етилмаган меваларнинг асосий қисми ушбу оралик мобайнида тукилиб кетди, авгу стнинг учинчи декадасидан сентябрнинг биринчи декадасида меваларда канд микдорининг ортиши натижасида уларнинг ширин- лашгани кузатилди. Зайтуннинг деярли барча пишиб етилган меваларининг тукилишининг тугаши ҳар бир

дарахтнинг биоло-гиясига боғлиқ ҳолда кечди. Республикамизнинг турли минтакаларида устирилаётган шарк зайтунсини илмий урганшп, қайта ишлаш, озик-овкат, фармацевтика саноатида, ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва турли мақсадларда фойдаланиш имқоиятларини аниқлаш. истикболли турларини қимматли хужалик-биологик белгиларига эга шаклларини маданийлаштириш асосида, уларни саноат плантацияларда устириш ҳамда улардан мақсадли фойдаланиш шу куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади.

Зайтун плантацияси учун кишлок хужалик тасарруфидан чиқарилган ерлар, фойдаланилмай буш ётган, урмон хужалигининг адирли терассалари, даре ҳдвзаларида кумоқ майдонлар ҳам мое келади. Лекин ту прок бонитети 30 баллдан паст болган, бот-кокланган ерлар зайтунни устириш учун ярамайди. Зайтун усимлиги жуда беор булиб тупрок таркибида туз микдори 3,5% гача булган ерларда бемалол усиши хакида маълумотлар келтирилган. Зайтун усимлиги ёругсевар ўсимлик булиб, тупрок аэрациясига, намлигига ва унумдорлигига ҳам талабчан ҳисобланиб, тупрок таркиби унумсиз ерларда устирилса белгиланган натижага эришмаслик мумкин. Шунинг учун зайтуннинг булган плантацияси учун танланган майдон тадқиқ этилиши мақсадга мувофиқдир [99,103].

Ушбу майдон шудгорлашдан олдин 1 гектарга тупрок ҳолатини ҳисобга олган ҳолда 120 тоннадан 150 тоннагача органик утитлар солинади. Шудгорлаш кузги ёмгирлардан кейин 30-35 см чуқурликда амалга оширилгач, кишга бороналанмаган ҳолда колдирилади. Тоғли ҳудудларда суғориш имқонияти мавжуд, қиялиги 12° гача булган майдонларда тупрок полосалар шаклида шудгорланади. Ушбу полосалар тоғ ёнбағрилари буйлаб жойлаштирилади. Шудгорланадиган полосаларнинг эни ва уларни жойлаштириш танланган жойнинг рельефи ва қиялигига қараб белгиланади: қиялиги 8-11° булган ёнбағирларда шудгорланадиган полосанинг эни 3 м, улар орасидаги шудгорланмасдан колдирилладиган масофа 3 м, қиялиги 12-

15° булган ёнбагирларда булса, 3 м ва 4 м бўлади. Қиялик жойларни шудгорлашда одатда тупрок; юкррвдан пастта караб ағдарилади,. тупрок ювилишини олдини олиш мақсадида хайдалма полосанинг юкори қдсмида 20-25 см чуқурликда арикча қолдириш мақсадга мувофиқдир.

Зайтунни меъёридан ортик узок вақт оқар сув босадиган ерларда устириш тавсия этилмайди. К5^чатлар орасига ишлов бериш, уларга шакл бериш ва ҳосил йигиб олиш каби ноқулайликларни тугдиради. Зайтун плантацияларини барпо этиш учун стандарт талабларга жавоб берувчи сифатли, яхши ривожланган илдиз тизимига эга ва сермахсул, йирик мевали шакллар ва навлар асосида етштирилган кучатлардан фойдаланилади.

Сугориладиган ерларда экиш схемаси 6 х 5, 6 х 6 м, яъни.қатор ораларидаги масофа 6 м, қатордаги кучатлар орасидаги масофа 5 (6) м. Сугорилмайдиган лалмикор ерларда 4х4 ёки 5 х 4 м схемаларда экилади. Кучатларни ушбу схемада экиш уларни кел- гусида парваришлашда қатор ораларида агротехник тадбирларни механизациялаштириш ва уларда вақтинчалик кишлок хужалик экинларини етиштириш имконини яратади. Кучатлар олдиндан 40 х 50 х 50 см улчамда қовланган чуқурликларга экилади.

Чуқурликнинг пастки диаметри 50 см да бўлиши илдизларни яхши шаклланишига қулайлик тугдиради. Зайтун кучатларини илдизлари экиш олдиндан махсус органик угит. майдаланган тугунакли бактериялар, тупрок ва сув қушиб тайёрланган лойка- буткага ботириб олинади. Кучатлар экилгач тупрок зичланади ва кучатлар атрофи мульчланади, кучат қаторлари буйлаб арикча олинади ва захлатиб сугорилади. Сугорилмайдиган лалмикор ерларда кучат қаторлари буйлаб арикча олинади ва қўгоатларнинг остида табиий ёгингарчилик сувлари йигиладиган жой очилади.

ГЛОССАРИЙ

Ареал - муайян ўсимлик тури тарқалган ҳудуд. Географик картада ареал чегараси қизик нуктали ёки контур қизик билан белгиланади.

Ассоциация , - таркиби бир хил фитоценозлар йигиндиси, унинг номи доминант (хукмрон) ўсимлик (дарахт-бута) номи билан аталади.

Бинар номенклатура - куш исмлилик ўсимликларни икки ном билан аташ таркиби. Бунда биринчи ном туркум номини, иккинчиси ўсимликни морфологик белгиси, жой номи, буюк ботаник олимлар номлари булиши мумкин. Бу тартиб К.Линней томонидан таклиф этилган.

Вегетатив купайтириш - ўсимликларни новда, илдиз, илдизпоя, пиёзи, тугунаги оркали купайтириш ва уз илдизига эга ёш ўсимлик юзага келтириш.

Вегетатив органлар — ўсимликни хаётий функцияларини бажарувчи новда, барг, илдиз каби усиш органлари.

Вегетация даври ўсимликни кишки тиним давридан уйғонишидан токи кузги тиним давригача усиш учун кулай булган совук булмайдиган давр.

Хулоса

Урта асрларда ёввойи мевали ўсимликларни ёппасига маданийлаштириш яъни хал к; селекцияси даври бошланди. Шу даврда купгина мевали ўсимликларнинг шу жумладан шарк; зайтуннинг йирик мевали истеъмолбоп махаллий навлари ва шакллари яратилган. Зайтун меваси утмишдан бошлаб озик-овкат манбаи сифатнда кадрланган, яхши сакланган, кдшки-бахорги мавсумларда истеъмол кдлиниб, узок сафарларда озик-овкат сифатида фойда- ланилган.

Зайтун меваларида кимматли ва биологик фаол моддаларга бойлиги уни фармацевтика ва озик-овкат саноати учун кимматли хомашё эканлигини белгилаб берди. Бугунги кунда зайтун меваларига булган талабнинг тобора ортиб бориши уни саноат микёсида устиришни йулга куйишни такозо этмокда. Ушбу ўсимлик азалдан Марказий Осиёда ва Кавказ халкларининг озик- овкат манбаи булиб хизмат килган. Республикамизда зайтунни

устириш ва фармацевтика саноати учун хомашё базасини яратиш бошлангич боскичда турибди.

Кейинги йилларда табиий шарк зайтунзорларнинг санитар ҳолати ёмон аҳролда, улар турли зараркунандалар билан зарарланган.

Тукайларда системасиз мол боқиш, маҳаллий аҳоли томондан зайтун ўсимликларини утин сифатида кесиши оқибатида тукай экосистемаси издан чиқмоқда. Шу сабабли ҳам кишлок хужа-лигидан чиқарилган ва мелиоратив ҳолати ёмонлашган ҳамда ҳозирда фойдаланилмай ётган ерларда, ер остки сувлари яқин, тошлок ерларда келажакда шарк зайтунси плантацияларини барпо этиш халқ хужалиги учун иқтисодий самарали иш ҳисобланади.

Шу билан бирга шарк зайтун плантациялари барпо этилган майдонларнинг тупроқ шароитлари яхшиланади, ушқ'мдорлиги ортади.

Табиий ва маданий зайтунзорлардан унинг турли популяцияларини урганиш ва уларнинг орасидан қимматли шаклларни ажратиш олиш борасида катта ишларни амалга ошириш л озим. Хоразм ва Қорақалпоғистон воҳдлари, Тошкент ва Фарғона, Сирдарё ва Самарқанд вилоятлари ҳамда Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида зайтун генофондини урганиш, уларнинг юқори даражада биохилм а-хиллигини курсатди.

Айниқса, Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм воҳаларида, Сирдарё ва Самарқанд вилоятларида ҳамда Қашқадарё вилоятининг Қдмаши туманларида зайтуннинг қуплаб қимматли шакллари узиши маълум бўлди. Республикаимизнинг турли вилоятларида утказилган экспедицион тадқиқотлар натижасида жами танланган зайтуннинг 87 та плюсли зайтун дарахтлари бўлиб, уларнинг меваларини биоморфологик урганиш натижасида 27 та истикболли шакл ажратилди.

Муаллифлар томонидан Хоразм ва Тошкент воҳасидан, Фарғона ва Сирдарё, Самарқанд ва Қашқадарё вилоятларидан танланган истикболли шаклларнинг клонлари ешштирилди ва улар асосида ТошДАУ кичик тажриба хужалигида коллекцион зайтунзор барпо этилган. Утказилган

таджикот ишлари асосида “Зайтуннинг истикболли шаклларини танлаш ва уларни вегетатив купайтириш буйича тавсиянома” (2012) тузилган ҳамда чоп этилган. Ушбу тавсиянома Ўзбекистон Республикаси Қдшлок ва сув хужалиги-нинг Урмончилик бош бошқармасига урмон хужалигида жорий этишучун берилган.

Утказилган илмий таджикот ишларининг натижалари асосида куйидагихулосалар килиш мумкин:

1. Ўзбекистонда зайтуннинг генетик ресурсларини урганиш зайтуннинг халқ селекцияси томонидан яратилган йирик мевали ва серхосил маҳаллий нав ва шакллари Республиканинг дехкончилик маданияти юксак ривожланган Хоразм ва Қррақалпоғистон воҳалари, Тошкент ва Фарғона, Сирдарё ва Самарқанд вилоятлари ҳамда Қдшқадарё ва Сурхондарё вилоятларида вилоятларида кенг тарқалганлигини кзфсатди

2. Зайтуннинг истикболли шаклларини танлаш ва генетик ресурсларини урганиш натижасида Тошкент воҳасидан 23 та, Хоразм воҳасидан 10 та, Қррақалпоғистон Республикасидан 7 та, Фарғона водийсидан 10 та, Сирдарё вилоятидан 12 та, Самарқанд вилоятидан 7 та, Қдшқадарё вилоятидан 12 та Сурхондарё вилоятидан 6 та жами 87 та зайтуннинг плюсли дарахтлари танланди. Ушбу танланган зайтун шаклларининг меваларини биоморфологик урганиш ҳдмда хужалик биологик белгиларига кура жами 27 та си истикболли шакл сифатида ажратилди.

3. Қррақалпоғистон ва Хоразм воҳаларида маданий зайтун ҳамон қимматли кургокчиликка ва шурга чидамли мевали ўсимлик сифатида куплаб экилиши кайд этилди. Фарғона воҳасида 165 зайтуннинг маҳаллий навлари йуқолиб бормокда. Чунки улар ур-нини узум, шафтоли, хурм© каби сердаромад мевали дарахтлар эгаллаган.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Каримов И.А. Жахон молиявий-иқтисодий инкирози. Ўзбекистон шароитида у ни баргараф этишнинг йуллари ва чоралари. - Тошкент: Ўзбекистон, 2009,54 б.
2. Каримов И.А. Асосий вазиғамиз Ватанимиз тараккиёти ва халкимиз фаровонлиғини янада юксалтириш. -Тошкент: Ўзбекистон, 2010,34-76 б.
3. Абизов Е.А. Биологическое и химико-технологическое обоснование лекарственной ценности видов рода *Elaeagnus* L (лох) интродуцированных в России. Автореферат дисс. на соис. уч. ст. доктор, фармацевт, наук. -Москва: Первый Московск. гос. мед. ун. им. И.М. Сеченова. 2012,32с.
4. Азимов И. Лох (джида) - быстрорастущая и хозяйственноценная порода //Бюллетень научно-технической информации Среднеазиатского НИИ лесного хозяйства, вып. III. -Ташкент, 1957,32-34 с.
5. Азимов И. Крупноплодные сорта лоха народной селекции // Труды Среднеазиатского” НИИ лесного хозяйства, вып. III. -Тошкент, 1958,205-209 с.
6. Азимов И. Крупноплодные формы лоха (джида) Узбекистана и способы их вегетативного размножения. Автореферат дисс. на соис.уч. ст. к. с.-хнаук. —Ташкент: ТашСХИ, 1967, 17 е.
7. Азимов И. Нон живда-Тошкент: ФАН. 1967,27 б.
8. Азимов И. Размножение лоха стеблевыми черенками. // Труды СредазНИИЛХ. Вып. 14. -Ташкент, 1975, 139-142 с.